

VÍDEO

Mesa-redonda: “Contacto en la Vida, en la Concepción y Método de la Gestalt-Terapia. Perspectiva Clásica y Perspectivas en las Culturas de Idiomas Latinos.”

Segunda mesa-redonda do “II Congresso Latino de Gestalt”, ocorrida na manhã do dia 22 de outubro de 2004.

Selma Ciornai

(Brasil)

Myrian Sas de Guiter

(Argentina)

Anna Ravenna

(Itália)

Fátima Barroso

(Brasil)